

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
NIKMAH HIDAYAH
NIM. 180101111084**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan :

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensi*)
2. Papaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsur/cemot (*Fassiflora foetida* L.)
5. Tanjung (*Mimosa elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau tera
 - b. Periodisitasnya: annual, biennial, perireal
 - c. Susunan akar: tunggag, serabut
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, sympodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, pemanjat,

- membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun: daun tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji jika ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEOTRI DASAR

Menurut (Cronquist, 1981) ciri-ciri yang paling umum dari Subkelas Dilleniidae, antara lain termasuk tumbuhan berkayu atau herba, pada umumnya dikotil dengan memiliki variasi repelent (zat penolak serangga). Terkadang mengandung zat tanin dan mengandung sedikit alkaloid. Memiliki daun tunggal, jarang yang majemuk. Pada umumnya tulang daun menjari (palmatus). Bunga polypetalous dan sympetalous, sedikit sekali yang apetalous. Pada bunga sympetalous, biasanya jumlah stamen lebih banyak dari pada corollanya. Bunga hypogynus atau peryginous, jarang epigynous. Serbuk sari binukleat, jarang yang trinukleat.

Anak kelas Dilleniidae mempunyai gynoecium syncarp kecuali pada bangsa Dilleniales apocarp. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali suku Cruciferae yang trinukleat. Ovul unitegmik atau bitegmik dengan endosperm yang "crassinucellate" sampai "tenuinucellate". Banyak anggota merupakan tumbuhan berkayu. Polen yang mewakili anak kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode kretaseus bawah.

Menurut (Cronquist, 1981) Dilleniidae tampak jelas berkembang dari Magnoliidae, tipe karpel yang apokarp pada Dilleniales merupakan penghubung antara subkelas Magnoliidae dan Dilleniidae, dari subkelas Magnoliidae, merupakan Familia Liliaceae diduga merupakan Familia yang paling dekat hubungannya dengan Dilleniidae, dalam subkelas Dilleniidae, Familia Theales sentral sebab semua ordo (kecuali Dilleniales) dalam subkelas Dilleniidae berkembang dari Theales.

Anak kelas Dilleniidae terdiri atas 13 ordo, 78 family, dan sekitar 25000 species. Lebih dari tiga pertiga spesies hanya terdiri dari 5 pesanan, Violales (5000), Capparales (4000), Ecales (4000) Theales (3500), dan Malvales (3000-3500). Primulales (1900) dan Ebenales (1800) juga pesanan cukup besar, sementara sisanya 6 pesanan hanya memiliki sekitar 1.300 spesies. Seperti Rosidae, Dilleniidae lebih maju dari pada Magnoliidae dalam satu atau lainnya, tapi kurang maju dibanding Asteridae.

Gambar 1. Dugaan evolusi hubungan antara ordo-ordo pada Dilleniidae
(Sumber: Cronquist, 1981)

Beberapa ordo dan familia terpilih dari Dilleniidae adalah:

1. Ordo Dilleniales

Pada ordo Dilleniales memiliki karakteristik umum, yaitu karpel kebanyakan jelas dengan stamen banyak. Ovulumnya bitegmik serta endosperm berkembang baik.

2. Ordo Theales

Ordo Theales memiliki ciri umum, yaitu sepal imbricatus, filamen jelas atau membentuk kelompok.

3. Ordo Malvales

Ciri umum dari ordo Malvales adalah sepal valvate, filamen monodelphus.

4. Ordo Violales

Ciri umum dari ordo ini adalah memiliki karpel umumnya 3 perianthium jarang karpel umumnya 3, perianthium jarang tetramer, kadang-kadang simpetal.

5. Ordo Capparales

Ciri umum dari ordo Capparales, yaitu buah umumnya bertipe khusus seperti kapsul, perianthium tetramer, tidak simpetal.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar
- c. Cabang akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Nandus, 2016)

b) Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan

- a. Batang utama
- b. Cabang

2) Foto Literatur

Keterangan

- a. Cabang
- b. Batang utama
- c. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c) Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

2)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Helai daun

3) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Helai daun

(Sumber: Jeoluqmani, 2019)

d) Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Serbuk sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Serbuk sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

(Sumber: Septiana, 2018)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

3. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

(Sumber: Nandus, 2016)

b. Batang

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Batang utama

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Batang utama

(Wangsa, 2018)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun
- d. Tangkai daun

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun
- d. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

e. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Serbuk sari
- c. Mahkota bunga

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Serbuk sari
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Wangsa, 2018)

f. Buah

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan

- a. Daging buah
- b. Kulit buah
- c. biji

2. Foto Literatur

Keterangan

- a. Daging buah
- b. Kulit buah
- c. biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Akar utama

2. Foto Literatur

Keterangan:

- c. Cabang akar
- d. Akar utama

(Sumber: Merry, 2015)

b. Batang

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Batang utama

2. Foto Literatur

Keterangan:

- c. Cabang batang
- d. Batang utama

(Sumber: Merry, 2015)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

3. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Serbuk sari

3) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Serbuk sari

(Sumber: Osaka, 2017)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Tangkai buah

2) Foto Literatur

Keterangan:

- c. Buah
- d. Tangkai buah

4. Ciplukan blungsung?cemot (*Fassiflora foetida* L.)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1. Foto Literatur

Keterangan:

a. Batang

2. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Batang

(Sumber: MyGarden, 2017)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tangkai daun
- e. Pangkal daun

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Tangkai daun
- e. Pangkal daun

(Sumber: MyGarden, 2017)

d. Bunga

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keeterangan:

- a. Putik
- b. Kepala sari
- c. Mahkota bunga

2. Foto Literatur

Keeterangan:

- a. Putik
- b. Kepala sari
- c. Mahkota bunga

(Sumber: MyGarden, 2017)

e. Buah

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Tangkai buah
- c. Kulit buah
- d. Biji

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Tangkai buah
- c. Pembungkus buah
- d. Biji

(Sumber: MyGarden, 2017)

5. Tanjung (*Mimosa elengi* L.)

a. Akar

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Akar utama

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Akar utama

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama

(Sumber: BeritaBali.com, 2018)

c. Daun

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tulang daun
- b. Helai daun
- c. Tangkai daun

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Serbuk sari
- c. Makhota bunga

2. Foto Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Serbuk sari
- c. Makhota bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Buah

1. Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

2. Foto Literatur

Keterangan:

- c. Daging buah
- d. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan Blungsung	Tanjung
1	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak/ Liana	Pohon
2	Periodisitas	Perennial	Bienial	Perennial	Annual	Pirenial
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar
	Alat-alat lain				Sulur pembelit	
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Membulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Begerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Kertas	Tipis lunak	Kasyap	Seperti kertas,	Perkamen

					berbulu halus	
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-		-	-	-
7	Sifat buah	Sejati	-	Sejati tunggal	Sejati	Sejati

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Hibiscus rosa-sinensis termasuk Familia Malvaceae merupakan Familia yang sedikit tergolong maju setelah familia Theaceae, sebab terdapat beberapa kriteria yang dimiliki oleh familia ini yang tergolong maju walaupun terdapat beberapa kriteria primitif yang dimiliki tanaman dari familia ini, familia ini diwakili oleh tanaman *Hibiscus sp.* dimana beberapa kriteria termaju tersebut antara lain habitusnya berupa perdu, yang mana perdu sedikit maju dari tanaman yang habitusnya berupa pohon, Caliks/ corollanya salah satu bersatu dan kemudian stamen berkelompok ini merupakan sedikit kemajuan dari tanaman ini dibandingkan dengan tanaman-tanaman sebelumnya dari Familia Dilleniaceae yang caliks dan corollanya lepas dan stamennya lepas, stigma bercabang 5-10, perlekatan karpel tanaman ini synkarp, jenis buah tunggal. Berdasarkan hasil pengamatan tanaman bunga sepatu tumbuh sebagai tanaman perdu tahunan (perennial). Susunan tubuh terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.

Berdasarkan hasil pengamatan tanaman kembang sepatu ini mempunyai akar tunggang coklat muda. Batangnya berbentuk bulat, berkayu, keras, berdiameter kurang lebih 9 cm. Akar tunggang memiliki beberapa ciri

sehingga kita dapat mengenalinya dengan sangat mudah. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) ciri-ciri akar tunggang adalah terdapat pada tanaman dikotil (biji berkeping dua). Akarnya cukup kuat untuk menopang berdirinya tanaman sehingga kokoh walaupun diterjang angin kencang. Memiliki akar primer (akar primer adalah akar yang terus tumbuh membesar dan memanjang, akar ini akan menjadi akar pokok yang menopang. Akar primer sering juga disebut dengan akar tunggang dan akar lembaga. Sedangkan akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari akar lain, atau bisa disebut akar cabang). Akar tunggang memiliki fungsi yang cukup banyak bagi suatu tanaman, seperti untuk memperkokoh tanaman supaya tidak mudah rubuh, menyerap air dan unsur hara yang ada dari dalam tanah untuk digunakan tumbuhan, berperan sebagai alat reproduksi, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada jenis tertentu. Jenis tanaman yang bisa menyimpan cadangan makanan pada akarnya antara lain wortel, kentang, dan ubi.

Batang dapat dianggap pula sebagai sumbu tubuh dari tumbuhan. Berdasarkan dari hasil pengamatan, batang kembang sepatu berbentuk bulat dilihat dari penampang atau irisan melintang batang yaitu bulat silindris dengan permukaan batang yang kasar. Pada bagian dalam batangnya terdapat spons dan memiliki rongga. Arah tumbuh batangnya adalah tegak lurus dengan tipe percabangan monopodia yaitu terlihat jelas batang utamanya.

Berdasarkan hasil pengamatan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk daun tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun, helaian daun dan tidak mempunyai pelepah daun. Bentuk daun bulat telur dengan pangkal tumpul, tepi bergerigi dan ujung meruncing. Tekstur daunnya seperti kertas dan warna daun hijau. Jumlah daun pada tiap buku sebanyak satu daun dan tersebar. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) pada tiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja, maka tata letak daun yang demikian disebut tersebar (folia sparsa). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Jika suatu tumbuhan batangnya dianggap mempunyai bentuk silinder, buku-buku batang sebagai lingkaran-lingkaran

dengan jarak teratur pada silinder tadi, dan tempat duduknya daun merupakan suatu titik pada lingkaran tersebut.

Bunga muncul sepanjang tahun, memiliki jenis dan varietas yang berlimpah, tumbuh di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan bunganya tumbuh diketiak daun berbentuk terompet, kelopak berwarna merah muda. masih muda berwarna putih setelah tua berwarna coklat. Bijinya pipih dan putih. Berdasarkan hasil pengamatan pada bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) merupakan bunga tunggal karena hanya menghasilkan satu bunga saja. Bunga kadang-kadang tumbuh di ketiak daun (*flos lateralis* atau *flos axillaris*) atau di ujung cabang (*flos terminalis*). Bunga terdiri dari kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan (*epicalyx*) sehingga terlihat seperti dua lapis kelopak bunga. Bunga sepatu merupakan bunga lengkap karena memiliki mahkota (*corolla*), kelopak (*calyx*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*). Bunga kembang sepatu merupakan bunga banci atau berkelamin dua (*hermaphroditus*) karena mempunyai putik dan benang sari. Putiknya berwarna merah, biasanya menjulur keluar karena letaknya paling ujung dari tangkai putik. Tangkai putik berawal dari bakal buah. Benang sari berwarna kuning dengan jumlah yang sangat banyak. Letak bagian-bagian bunganya berseling yang disimetris. Tangkai bunganya (*pedicellus*) agak panjang, kelopak (*calyx*) berbentuk tabung dengan tepi bercangap. Pada bagian luar lingkaran kelopak bunganya masih mempunyai daun-daun yang menyerupai kelopak yang disebut kelopak tambahan berjumlah tujuh buah. Mahkota bunga (*corolla*) berbentuk bulat telur terbalik yang berjumlah lima berwarna merah. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) tergolong tumbuhan suku *Malvaceae* yaitu diluar lingkaran kelopak bunga, bunganya masih mempunyai daun-daun yang menyerupai kelopak yang disebut kelopak tambahan (*epicalyx*). Kelopak bunga sepatu berbentuk lonceng.

Menurut (Muzayyinah, 2008) daun, bunga dan akar kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensis*) mengandung flavonida, disamping itu daunnya

mengandung sponin dan polifenol. Daun ini berkhasiat sebagai obat demam pada anak, obat batuk dan obat sariawan. Menurut (Essiett, 2014) bagi masyarakat lokal di kepulauan Pasifik, *Hibiscus rosa-sinensis* dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang diolah menjadi sayur, salad, dan pewarna makanan, sedangkan di Brazilia dimanfaatkan sebagai obat aborsi, dan obat diabetes mellitus. Menurut (Silalahi dan Nisyawati, 2018) masyarakat lokal Indonesia memanfaatkan kembang sepatu untuk penyubur rambut dan juga sebagai pagar hidup, sehingga mudah ditemukan di pekarangan. Sebagai obat tradisional kembang sepatu dimanfaatkan sebagai obat diabetes mellitus anti hipertensi, aprosidiak, anti kanker, luka, pencahar, aborsi, penyegar, luka bakar, gangguan menstruasi, gangguan ginjal, anti diare, anti infertilitas, mengatasi gangguan jantung, dan anti ulcer. Bagian yang dimanfaatkan disesuaikan dengan tujuan pemanfaatan seperti daun digunakan sebagai pencahar, sedangkan daun atau kulit batang digunakan untuk aborsi, tangkai sari untuk diuretik untuk mengatasi gangguan ginjal. Bunga digunakan sebagai penyegar, aprosidiak, mengobati luka bakar, diabetes dan gangguan menstruasi. Daun dan bunga bagus digunakan untuk pengobatan ulcer. Daun dan bunga *Hibiscus rosa-sinensis* juga dapat digunakan sebagai pasat dan dioleskan untuk pembengkakan yang disebabkan kanker atau gondongan.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a **75. Fam. Malvaceae – 1a-2b-3b- 5. Hibiscus – 1b-2a-3a- *Hibiscus rosa-sinensis*.**

- 1b. Umbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas 4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
2b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang .	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak	144

144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari**75. Malvaceae**

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

- 1a. Bunga dengankelopak tambahan 2
- 2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu 3
- 3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam satu dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain**5. Hibiscus**

5. Hibiscus

- 1b. Pohon atau semak..... 2
- 2a. Tabung benang sari juga dibawah tangan dengan kepala sari 3
- 3a. Daun mahkota tepinya rata***Hibiscus rosa-sinensis***

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset

garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md.*Hibiscus rosa-sinensis L.*

2. Pepaya (*Carica papaya L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya L.</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Pepaya (*Carica papaya L.*), merupakan tanaman *monodioecious* (berumah tunggal sekaligus berumah dua). Pepaya merupakan tanaman dari famili *Caricaceae* yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat serta kawasan sekitar Mexico dan Costa Rica. Tanaman pepaya ditanam baik di daerah tropis maupun sub tropis di daerah-daerah basah dan kering atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan (sampai 1000 m dpl). Tanaman berhabitus herba dan ini termasuk tanamann biennial. Tanaman biennial atau dua tahunan (dwi tahun) adalah tanaman berbunga yang membutuhkan dua

tahun untuk melengkapi siklus biologis. Pada tahun pertama tanaman tumbuh daun, batang, dan akar (vegetatif struktur), kemudian memasuki masa dormansi selama lebih dingin bulan. Biasanya sisa-sisa batang sangat pendek dan daun yang rendah ke tanah, membentuk roset. Banyak biennials memerlukan perawatan dingin, atau vernalization, sebelum mereka akan bunga. Selama musim semi atau musim panas, batang tanaman dwitahunan berelongasi sangat, atau "baut". Kemudian tanaman bunga, menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian sebelum akhirnya mati. Ada jauh lebih sedikit daripada abadi Biennials tanaman atau tanaman tahunan.

Berdasarkan hasil pengamatan tanaman pepaya mempunyai akar tunggang karena akar utama terlihat lebih besar dari akar yang lain. Akar tunggang memiliki beberapa ciri sehingga kita dapat mengenalinya dengan sangat mudah. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) akar primer sering juga disebut dengan akar tunggang dan akar lembaga. Sedangkan akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari akar lain, atau bisa disebut akar cabang). Akar tunggang memiliki fungsi yang cukup banyak bagi suatu tanaman, seperti untuk memperkokoh tanaman supaya tidak mudah rubuh, menyerap air dan unsur hara yang ada dari dalam tanah untuk digunakan tumbuhan, berperan sebagai alat reproduksi, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada jenis tertentu. Jenis tanaman yang bisa menyimpan cadangan makanan pada akarnya antara lain wortel, kentang, dan ubi. Menurut (Tyas, 2008) akar (*radix*) akar pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang (*radix primaria*), karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar bulat dan berwarna putih kekuningan.

Bagian dari tumbuhan yang amat penting adalah batang (*caulis*). Batang dapat dianggap pula sebagai sumbu tubuh dari tumbuhan. Berdasarkan dari hasil pengamatan, tanaman pepaya merupakan semak berbentuk pohon dengan tipe batang basah (*herbaceus*) yaitu batangnya lunak dan berair tetapi saat sudah tua enjadi keras, bentuk batang ialah dilihat dari

penampang atau irisan melintang batang yaitu bulat silindris dengan permukaan batang memperlihatkan adanya bekas-bekas daun. Pada bagian dalam batangnya terdapat spons dan memiliki rongga. Arah tumbuh batangnya adalah tegak lurus dengan tipe percabangan monopodia yaitu terlihat jelas batang utamanya, daun berjejal pada ujung batang. Susunan daunnya tunggal dan tata letak daunnya di batang adalah tersebar. Menurut (Nurhayati, 2015) pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh hingga setinggi 5-10 m dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Menurut (Tyas, 2008) batang (*caulis*) merupakan bagian yang penting untuk tempat tumbuh tangkai daun dan tangkai buah. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas tangkai daun. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Permukaan batang tanaman pepaya yaitu licin. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5-10 m.

Berdasarkan hasil pengamatan bentuk daun pepaya bulat dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Pangkal daun berlekuk, tepi daun berbagi menjari dan ujung daun runcing karena pertemuan kedua tepi daun membentuk sudut lancip ($< 90^\circ$). Tulang daun pepaya ialah menjari. Daun yang bertulang menjari (*palminervis*) adalah jika dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memancar dan memperlihatkan susunan seperti jari-jari tangan. Untuk pepaya kultivar biasanya bercangap dalam. Daun pepaya bertekstur seperti kertas. Daun pepaya termasuk daun tunggal Menurut (Kalie, 1996) daun pepaya yang masih muda memiliki getah putih. Kandungan pada getah pepaya yang terkenal adalah enzim pemecah protein atau disebut enzim papain. Menurut (Thomas, 1989) daun pepaya memiliki bentuk telapak tangan manusia, dan simetris, terbukti jika dibelah dua akan berbentuk sama. Daun pepaya memiliki tangkai yang panjang, dan didalamnya terdapat rongga. Menurut (Tyas, 2008) daun (*folium*) merupakan tumbuhan yang penting dan umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah

besar daun. Daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, menjari, bergerigi dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun (lamina). Daun pepaya mempunyai bangun bulat atau bundar, ujung daun yang lancip, tangkai daun panjang dan berongga. Permukaan daun licin sedikit mengkilat. Dilihat dari susunan tulang daunnya, daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari.

Bunga merupakan alat perkembangbiakan (organum reproductivum/organ reproduktif). Oleh sebab itu, suatu tumbuhan berbiji apabila telah tiba waktunya akan mengeluarkan bunga. Saat praktikum dilakukan pengamatan pada dua bunga pepaya yang berbeda yaitu bunga betina dan bunga jantan. Tanaman pepaya yang memiliki bunga jantan tidak akan menghasilkan buah karena hanya terdapat benang sari. Lebih jelasnya bunga jantan terdiri dari tangkai sari (*filamentum*), berbentuk benang yang penampang melintangnya bulat. Kemudian kepala sari (*anthera*), terdapat pada ujung tangkai sari yang di dalamnya mempunyai dua ruang sari (*theca*), masing-masing terdiri dari dua ruangan kecil (*loculus*). Dalam ruangan sari terdapat serbuk sari atau tepung sari (*pollen*), yaitu sel-sel jantan yang berguna untuk penyerbukan atau persarian. Selain itu ada juga bagian penghubung ruang sari (*connectivum*) merupakan lanjutan tangkai sari dan menjadi penghubung kedua bagian kepala sari (ruang sari) yang terdapat di kiri kanan penghubung ini. Menurut (Warisno, 2003) bunga jantan (*masculus*), adalah bunga yang hanya memiliki benang sari saja (*unisexual*). Bunga jantan biasanya terdapat pada pohon jantan. Pohon jantan mudah dikenal karena memiliki malai, bunga bercabang banyak yang mengantung dengan bunga-bunga yang lebat. Jenis pohon ini tidak akan menghasilkan buah karena bunganya tidak mempunyai bakal buah. Bunga pepaya yang berbunga betina akan menghasilkan buah. Bunga betina memiliki mahkota bunga dan putik. Putik inilah yang dapat menghasilkan buah. Bunga betina tumbuh di ketiak daun. Sedangkan bunga jantan hanya terdapat benang sari. Baik bunga jantan maupun betina berwarna putih susu, warna putik (betina) dan benang sari (jantan) sama-sama berwarna kuning. Bentuk bunga betina

adalah anak payung menggarpu yang menurut (Utami, 2019) pada ujung ibu tangkai terdapat satu bunga. Di bawahnya terdapat dua cabang yang panjangnya sama dan masing-masing di ujungnya mendukung satu bunga. Sedangkan bentuk bung jantan adalah malai (*paniculata*) yaitu ibu tangkai bercabang ke kiri dan kanan demikian pula cabang-cabangnya sehingga bentuknya seperti kerucut. Menurut (Warisno, 2003) bunga (*Flos*) pepaya termasuk golongan tumbuhan poligam, karena pada tumbuhan tersebut terdapat bunga jantan, bunga betina dan bunga sempurna. Biasanya poligam dimaksud untuk menunjukkan sifat tumbuhan berlainan dengan sifat bunga tadi yang memperlihatkan suatu kombinasi bukan berumah satu dan juga bukan berumah dua. Bunga pepaya termasuk bunga majemuk yang tersusun pada sebuah tangkai.

Buah terbentuk karena terjadinya penyerbukan pada bunga yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Pada peristiwa pembuahan ini maka bakal buah (*ovarium*) akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji (*ovulum*) yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Berdasarkan hasil pengamatan buah pada tanaman pepaya termasuk buah tunggal atau sejati, Menurut (Utami, 2019) buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Di dalam buah ini dapat berisi satu atau beberapa biji, juga dapat tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan. Buah pepaya berisi biji yang banyak. Buah ini muncul pada ketiak tangkai daun berwarna hijau mudah, kekuningan dan kuning ketika matang. Buah ini memiliki daging oren dan dagingnya sangat tebal.

Biji terjadi karena bakal biji yang tumbuh menjadi biji, setelah bunga mengalami penyerbukan, yang kemudian diikuti dengan pembuahan. Bagi tumbuhan berbiji (*Spermatophyta*) biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena calon tumbuhan baru (lembaga) terdapat di dalam biji. Berdasarkan hasil pengamatan biji tanaman pepaya terdapat di dalam buah, biji dalam buah ini sangat banyak dan memiliki bentuk bulat atau bundar serta lonjong tergantung variatesnya. Biji tanaman pepaya memiliki warna

kecoklatan dan kehitaman, selain itu biji ini bisa langsung di tanam ke dalam media tanam. Menurut (Utami, 2019) biji memiliki bagian-bagian yaitu kulit biji (*spermodermis*), tali pusat (*funiculus*), dan inti biji atau isi biji (*nucleus seminis*).

Buah pepaya selain untuk konsumsi buah segar juga sebagai pensuplai nutrisi/gizi terutama vitamin A dan C. Selain itu, buah pepaya juga digunakan untuk terapi memperlancar pencernaan, menghaluskan kulit, mengobati lambung (sakit mag), sariawan, sembelit dan mengurangi panas tubuh, serta membantu membuang lemak dalam tubuh. Buah pepaya berfungsi membantu mengeluarkan racun, membantu mengatur pendapatan asam amino dalam tubuh, sehingga menambah kekebalan tubuh. Dalam industri makanan buah pepaya dapat dijadikan bahan baku pembuatan (pencampur) saus tomat yakni untuk penambah cita rasa, warna dan kadar vitamin. Buah yang setengah matang biasanya dibuat manisan, sedangkan buah muda disayur. Buah pepaya juga diolah menjadi asinan, selai/jam, makanan kering, jus, dan minuman ringan. Daun pepaya yang masih muda sering digunakan sebagai lalapan dan dapat meningkatkan nafsu makan. Sebagai enzim pemecah protein, papain sering digunakan dalam bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, dan penyamak. Buah pepaya juga mengandung unsur antibiotik, yang dapat digunakan untuk pengobatan tanpa ada efek sampingnya. Buah pepaya juga mengandung unsur yang dapat membuat pencernaan makanan lebih sempurna, disamping memiliki daya yang dapat membuat air seni bereaksi asam, yang secara ilmiah disebut zat caricaksantin dan violaksantin.

Kunci Determinasi

Carica papaya L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a. **Fam 85. Caricaceae - *Carica papaya* L.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120a. Tanaman bergetah	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerap kali dengan getah. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3 – 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 - 10 m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 – 100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 – 75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Carica papaya L.*

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Waru atau baru (*Hibiscus tiliaceus* L.), yang termasuk pada suku kapaskapasan atau Malvaceae, juga dikenal sebagai Waru laut, atau Dadap laut (Pontianak). Jenis ini telah lama dikenal sebagai pohon peneduh baik di tepi jalan atau di tepi sungai dan pematang serta di tepi pantai. Tanaman waru telah tersebar luas di seluruh wilayah Pasifik dan dikenal dengan berbagai nama, *hau* (bahasa Hawaii), *purau* (bahasa Tahiti), *beach Hibiscus*, *Tewalpin*, *Sea Hibiscus*, atau *Coastal Cottonwood* dalam bahasa Inggris. Tanaman waru berhabitus pohon dan periodisitanya pereneal atau tumbuhan menahun.

Berdasarkan hasil pengamatan tanaman waru memiliki akar tunggang dengan cabang-cabang kecil mengelilingi akat utama. Sistem akar tunggang ialah akar lembaga (*radicula*) tumbuh terus dan menjadi akar pokok yang selanjutnya bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Menurut (Utami, 2019) akar memiliki beberapa bagian yaitu pangkal akar atau leher akar (*collum*), yaitu sambungan pangkal batang dengan bagian akar. Ujung akar (*apex radices*), yaitu bagian termuda dari akar, dan terdiri dari jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Batang akar (*corpus radices*), yaitu bagian akar, di antara leher akar dengan ujung akar. Cabang-cabang akar (*radix lateralis*), yaitu bagian-bagian akar yang keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat bercabang lagi. Serabut akar (*fibrilla radicalis*), yaitu cabang-cabang akar yang halus dan bentuknya serabut. Bulu-

bulu akar atau rambut-rambut akar (*pilus radicalis*), yaitu bagian akar yang merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya seperti bulu atau rambut. Rambut akar ini dapat berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Terakhir yaitu tudung akar (*calyptra*), yaitu bagian akar paling ujung dan terdiri dari jaringan yang bermanfaat melindungi ujung akar yang masih muda serta lemah. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga, disebut akar tunggang (*radix primaria*).

Bagian dari tumbuhan yang amat penting adalah batang (*caulis*). Batang dapat dianggap pula sebagai sumbu tubuh dari tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan batang tanaman waru berbentuk bulat dilihat dari bentuk penampang melintangnya, berkayu, bercabang banyak, permukaan batang kasar, dan warnanya cokelat. Tipe percabangan monopodial. Batangnya lurus, namun pada tanah yang kurang subur batangnya cenderung tumbuh membengkok, serta percabangan dan daun-daunnya lebih lebar. Pohon bisa mencapai tinggi 5-15 m.

Berdasarkan hasil pengamatan daun waru termasuk daun tidak lengkap karena hanya mempunyai satu atau dua bagian dari tiga bagian daun. Tepatnya daun waru tidak memiliki pelepah daun. Termasuk daun tunggal karena pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Bentuk daun jantung, yaitu bulat telur dengan pangkal daun bertoreh. Pangkal daun berlekuk, tepi beringgit, yaitu kebalikan dari berbergerigi, jadi sinudnya tajam dan angulusnya yang tumpul. Pertulangan daun menyirip, daun yang bertulang menyirip (*penninervis*) ialah jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping sehingga tampak seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Biasanya terdapat pada daun tumbuhan Dicotyledoneae. Warna daun hijau.

Hasil pengamatan, bunga waru berwarna merah (maron) disertai dengan noda ungu pada pangkal mahkota bagian dalam. Sebenarnya bunga waru yang sering dijumpai ialah berwarna kuning, tetapi dalam pengamatan kali ini menggunakan bunga yang berwarna maroon. Bunganya berdiri sendiri atau 2-5 di dalam tandan, dengan 8-11 buah tajuk. Bunga waru termasuk

bunga lengkap dan juga termasuk bungatunggal karena hanya menghasilkan satu bunga saja per tangkainya. Menurut (Utami, 2019) apabila susunan suatu bunga kita perhatikan dengan baik maka dapat diketahui bahwa bunga merupakan penjelmaan suatu tunas (batang dan daun) yang bentuk, warna serta susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan (untuk penyerbukan, pembuahan, dan menghasilkan alat-alat perkembangbiakan). Tunas yang mengalami perubahan bentuk menjadi bunga, batangnya biasanya akan berhenti tumbuh dan akan terbentuk tangkai, serta dasar bunga. Daun-daunnya tetap bersifat, seperti daun, hanya bentuk dan warnanya yang berubah dan sebagian umumnya mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian yang memainkan peranan dalam peristiwa-peristiwa yang akhirnya akan menghasilkan calon individu baru. Oleh karena pertumbuhan batang terhenti maka ruas-ruas batang menjadi pendek sehingga bagian bunga yang merupakan metamorfosis dari daun, susunannya menjadi sangat rapat satu sama lain dan tampak seolah-olah tersusun dalam lingkaran-lingkaran.

Buahnya tanaman waru berbentuk bulat telur, beruang tiga, dengan panjang sekitar 3 cm, berwarna hijau muda, diselubungi oleh bagian seperti kelopak yang mempunyai rambut lebat. Bijinya hampir memenuhi bagian dalam buah, bentuknya pipih, berwarna kuning. Letak bijinya tidak beraturan tidak beraturan.

Botani dari tanaman waru ialah daun mudanya dapat dimakan sebagai sayuran. Sementara kulit kayunya yang berserat, bisa dimanfaatkan untuk membuat tali. Daun dan batang tanaman waru diketahui mengandung zat musilago yang sifatnya berfungsi untuk melapisi dinding saluran cerna, saluran kencing serta tenggorokan. Sementara zat yang lain yakni emolien bermanfaat sebagai pembasmi kuman (anti septik). Tanaman waru diketahui juga mengandung protein serta zat tanin. Ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh daun waru, dan diantaranya adalah penyakit batuk serta demam. Daun waru juga dapat dipakai sebagai obat untuk melancarkan buang air kecil dan penyubur rambut. Sementara itu kayu Waru banyak dimanfaatkan untuk pembuatan ukiran sebagai cinderamata.

Kunci Determinasi

Hibiscus tiliaceus L. : 1a – 2b – 3b – 4b – 6b – 7 – 9b – 10b – 11b – 12a – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143a – 144a – **Fam 75. Malvaceae** – 1a – 2b – 3b – 5. ***Hibiscus tiliaceus* L.**

- 1b. Umbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas 12
- 2b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain 14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan 15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8) 109
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau 119
- 119b. Tanaman lain 120
- 120b. Tanaman tanpa getah 128

128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang .	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1a. Bunga denganelopak tambahan	2
2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjjadi 5 cabang yang cukup dalam satu dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain	5. Hibiscus

5. Hibiscus

1a. Pohon *Hibiscus tiliaceus*

Pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar. Atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelanjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-10 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangan 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap runag dibagi dua atau sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Dipantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru lot*, SS, *Wande lengi*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkang*, J, *Waru Md.* *Hibiscus tiliaceus* L.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliosida
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Tanaman cepot atau rambusa memiliki nama latin *Passiflora foetida* L. berasal dari keluarga Passiflora. Jadi buah ini masih bersaudara dengan buah markisa (*Passiflora edulis*) dan buah erbis (*Passiflora quadrangularis*). Kata *foetida* artinya bau. *Passiflora foetida* berarti tanaman dari keluarga Passiflora yang bau. Tanaman ini berhabitus semak, yaitu tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m. Periditasnay adalah annual yaitu tanaman semusim atau tanaman setahun yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Annual benar hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Beberapa tanaman tanpa biji juga dapat dianggap annual meskipun mereka tidak tumbuh bunga.

Akar ciplukan (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Akar ciplukan berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar ciplukan biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu-bulu halus. Apabila dilihat sekilas akar ciplukan dianggap akar serabut karena cabang-cabang akar (*radix lateralis*), yaitu bagian-bagian akar yang keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat bercabang lagi itu terlihat

rimbun. Tetapi apabila diamati dengan teliti akan terlihat akar utama yang betuknya lebih besar dari akar yang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan pada ciplukan (*Passiflora foetida* L.) batangnya berbentuk bulat, agak lunak, tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5–5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Tipe percabangan simpodial karena batang utamanya sukar diketahui. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) percabangan simpodial yaitu percabangan tumbuhan antara batang pokok dengan percabangannya sulit dibedakan atau ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar atau kalah cepat pertumbuhannya dibanding dengan pertumbuhan percabangannya

Ciplukan memiliki daun tidak lengkap karena daunnya tidak memiliki pelepah. Daun rambusa (*Passiflora foetida* L.) memiliki helai daun berbentuk bulat dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, pangkal daun berlekuk, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm. Warna daun hijau.

Bunga rambusa (*Passiflora foetida* L.) merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat.

Buah rambusa (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas.

Biji rambusa (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk bulat pipih. Biji rambusa memiliki selaput yang keras. Biji rambusa memiliki warna hitam. Biji rambusa di kelilingi oleh daging nya. Biji rambusa tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

markisa hutan memiliki manfaat untuk mengobati sariawan atau panas dalam. Jika bibir pecah-pecah atau tenggorokan sakit juga bisa mengkonsumsi buah markisa hutan yang matang dengan cara langsung dimakan atau boleh juga diolah dengan dibuat jus. akar dan batang tanaman ini dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit ginjal. Caranya yaitu dengan merebus akar dan batang tanaman dengan air, kemudian air rebusan diminum tiga kali sehari.

Kunci Determinasi

Passiflora foetida L. Ciplukan blunsung, yaitu:

1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a- **84. Passifloraceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2) **27**
- 27a. Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap **28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya **29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun **30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk **31**
- 31a. Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan **84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemain dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerapkali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerapkali 5, daun mahkota 5, kerapkali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

1. *Passiflora*

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J. *Passiflora foetida* L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Menurut (Steenis, 2003) pohon tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan serba guna. Kayunya dikenal awet, keras dan kuat untuk konstruksi jembatan, kapal laut, lantai, dandaun pintu. Bagian tanaman lain juga dapat dimanfaatkan seperti akar, kulit, daun dan bunganya sebagai bahan obat-obatan. Pohon Tanjung termasuk tumbuhan berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang. Helaian daun berbentuk bulat telur hingga melonjong dengan panjang 9-16 cm, bertepirata, namun bergelombang. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Tanaman ini berhabitus pohon dan berperiodisitas pireneal.

Sistem perakaran pada tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan sistem akar tunggal, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Warnanya berwarna putih. Menurut (Utami, 2019) Sistem akar tunggang jika akar lembaga (radicula) tumbuh terus dan menjadi akar pokok yang selanjutnya bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga, disebut akar tunggang (radix primaria). Terdapat pada tumbuhan

Dicotyledoneae (berbiji belah) dan tumbuhan Gymnospermae (berbiji telanjang).

Batang tegak, bercabang dengan tipe percabangan monopodian karena batang pokok selalu tampak jelas. Ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Bentuk batang bulat, permukaan batang kasar. Batangnya berkayu berwarna hitam kecoklatan atau abu-abu kehitaman di bagian luar dan berwarna merah gelap di bagian dalamnya. Batang bagian dalam berpori dan mengandung sedikit air dan memiliki getah putih yang lengket. Anak cabang biasanya pendek dan terbagi diantara cabang utama.

Daun berbentuk jorong, karena perbandingan panjang : lebar = 1 ½ -2 : 1, pangkal daun tumpul, tepi rata dan ujung daun meruncing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daunnya nampak sempit panjang dan runcing. Tekstur daun seperti kertas dengan urat daun menjari, daun yang seperti ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan pangkal daun. Warna daun hijau. Termasuk daun tidak lengkap. Lembaran daun bagian atas tidak bertangkai. Tata letak daun pada batang pada tanaman Tanjung (*Mimusops elengi* L.) yaitu tersebar.

Bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk bunga lengkap. Buganya biseksual, setiap bunga memiliki satu epicalyx, daun kelopak tambahan berwarna hijau. Bunga biseksual (putik dan benangsari dalam satu bunga) dengan perianth-tenda bunga-sederhana. Warna bunga putih. Botani tanaman ini kulit batang pohon tanjung digunakan untuk obat penurun panas. Menurut (Heyne,1987) kulit batang pohon direbus dengan air dan dibuat obat kumur selama empat hari untuk mengobati sakit gigi dan juga untuk menyegarkan nafas. Selain itu kulit batang tanjung juga memiliki aktivitas sitotoksik, antineoplastik, antioksidan, antihiperlipidemia, antifungal, antivirus, gastroprotektif

Kunci Determinasi

Kunci Determinasi *Mimosops elengi* L.

1b – 2b – 3b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120a –
121b – 124b – 125a – 126b – 127a – **102. Sapotaceae – Fam 102. Sapotaceae**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain 14
- 14a. Semua daun duduk berhadapan 15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8) 109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau 119
- 119b. Tanaman lain 120
- 120a. Tanaman bergetah 121
- 121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon 124
- 124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain 125

- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3 126
- 126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua 127
- 127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....**102. Sapotaceae**

Fam 102. Sapotaceae (Bangsa sawo)

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3 – 8. Mahkota berdaun lekat, taju 4 – 10, kadang – kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebanyak taju mahkota atau 2x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1 – 12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

- 1b. Taju serupa daun mahkota 18 atau 24 2
- 2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung**3. Mimusops**

Mimusops

Pohon tinggi sampai 15 m. daun penjaga bulat-telur memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjang dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju berbentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan simpodia yang

ujungnya bergerigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisanya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada patai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Idn, S, Jf, Md*Mimusop elengi* L.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri morfologi dari beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae memiliki karakteristik diantaranya habitus berkayu sampai herba. Mengandung tanin tanpa bertalain. Trakhea dengan perforasi skalariform atau tunggal. Plastida tipe S. Daun tunggal, beberapa majemuk. Bunga polipetal (jarang apetal). Stamen jika jumlahnya banyak sentrifugal (masak mulai dari pangkal). Polen: binukleat, triapertura. Ginesium: sinkarp (kecuali pada Dilleniidae) apokarp. Ovarium superum. Tipe plasenta beragam: parietal, basal atau axilar. Ovulum bitemik dan tenuinucellate. Berdasarkan hasil pengamatan bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk bulat dan berpermukaan batang kasar; bentuk daun bangun bulat telur; pangkalnya tumpul; ujungnya meruncing; tepi daun bergerigi; urat daun menyirip; tekstur daun seperti kertas. Bunganya lengkap. Aspek botani kembang sepatu yaitu sebagai tanaman hias. Papaya (*Carica papaya* L.) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; dan permukaan batangnya memperlihatkan berkas daun. Tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun runcing, tepi daun berbagi menjari, urat daun menjari, tekstur daun tipis lunak. Termasuk bunga tidak lengkap dan memiliki bunga betina dan jantan. Aspek botani dapat diolah menjadi manisan atau juga jus buah. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki akar serabut, percabangan batang monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk bulat dan permukaan

batang kasar. Tata letak daun berseling, memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun beringgit. Termasuk bunga yang lengkap. Aspek botaninya sebagai peneduh . Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) memiliki akar tunggang, percabangan batangnya simpodial; arah tumbuh batang membelit; berbentuk bulat; berambut dan memiliki sulur pembelit; tata letak daun tersebar; memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, tekstur berbulu halus. Bagian bunga lengkap dan memiliki aspek botani sebagai antioksidan dan buahnya dapat dimakan. Yan terakhir tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki akar tunggang, percabangan batang monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dan kasar, tata letak daun tersebar dengan bangun jorong. Tekstur daun perkamen dan memiliki aspek botani yaitu untuk obat sakut gigi.

G. DAFTAR PUSTAKA

- BeritaBali.com, “Gambar Markisa”, <https://www.news.beritabali.com/read/2018/10/14/201810130008/markisa-hutan-tanaman-obat-yang-terabaikan>, dalam Google.com. 2018.
- Ciecie Starr, Cristine Evers, dkk., *Biology: The Unity and Diversity of Life, 12th ed*, Jakarta: Penerbit Salemba Teknika, 2008.
- Cronquist, A., *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Essiett, U.A. & E.S. Iwok. 2014. Floral and leaf anatomy of Hibiscus species. *American Journal of species. American Journal of*. 2(5): 101-117.
- Firdaus, “Gambar Waru”, <https://sinarpidie.co/news/pada-sebatang-pohon-waru/index.html>, dalam Google.com. 2018.
- Joelqmani, amar Kembang Sepatu”, <https://shopee.co.id/Bibit-Kembang-Sepatu-Merah-Stek-batang-i.22601147.2209903504>, dalam Shopee, 2019.
- Merry, “Gambar Waru”, <https://www.tamanhusadagrahafamili.com/waru-dewa-hibiscus-tiliaceus-l/>. dalam Google.com. 2015.
- Mygarden, “Gmbar Ciplukan”, <https://shopee.co.id/300-Biji-benih-yellow-mini-passiflora-foetida-fruit-i.10155320.1742783824>, dalam Google.com. 2017.

- Nandus, “Gambar Pepaya”, <https://id.toluna.com/opinions/2555079/Manfaat-Dan-Khasiat-Akar-Pepaya-Untuk-Kesehatan>, dalam Google.com. 2016.
- Nurhayati, Habibah, "Tata Letak Daun, Rumus Daun, dan Diagram Daun", Banjarmasin, 2015.
- Osaka, “Gambar Waru”, <https://steemit.com/indonesia/@osaka/bunga-waruwaru-flower-bungoeng-siren-aceh-languange-2017730t19259472z>, dalam Google.com. 2017.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rahma, “Gambar Kembang Sepatu”, <http://rahmataufiq130394.blogspot.com/2014/04/morfologi-daun-kembang-sepatu-hibiscus.html>, dalam Google.com. 2014.
- ResepMakana, <https://kuliner.ilmci.com/resep/2015/05/manfaat-daun-pepaya.aspx>, dalam Google.com. 2010.
- Rifai, Mien A., *Kamus Biologi, Anatomi, Morfologi*, Jakarta: Depdikbud, 1987.
- Rudiyanto, Arif, <https://biodiversitywarriors.org/buah-ulat-bulu-buah-letup-letup.html>, dalam Google.com. 2015.
- Safitri, Hasni, <http://hasnisfitri/2015/06/presentasi-4-simetri-pada-bunga-simetri.html?m=>, dalam Google.com. 2015.
- Sam, “Gambar Waru”, <https://www.ciriciripohon.com/2019/12/ciri-ciri-pohon-waru-di-alam-liar.html>, dalam Google.com. 2019.
- Septiana, “Gambar Kembang Sepatu”, <https://athome.id/2822/kembang-sepatu-selain-indah-juga-berkhasiat>, dalam Google.com. 2018.
- Sidqiyah, Septika, “Pepaya”, <https://www.liputan6.com/health/read/3694077/12-manfaat-daun-pepaya-untuk-kesehatan-dan-wanita-jarang-diketahui>, dalam Google.com. 2020.
- Silalahi, M. and Nisyawati. The ethnobotanical study of edible and medicinal plants in the home garden of Batak Karo sub-ethnic in North Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas* 19(1): 229-238.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- . *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2016.

Tyas, WS., "Evaluasi Keragaman Pepaya (*Carica papaya* L.) di enam lokasi di Boyolali", Skripsi Strata I; Institut Pertanian Bogor, 2008.

Utami, Debora, *Struktur Dasar dan Terminologi Tumbuhan Berbiji*. 2019.

Wangsa, "pepaya", <https://jualbibitpepaya.com/cara-penanaman-dan-perawatan-pepaya-california-yang-benar/>, dalam Google.com. 2018.

Warisno, *Budidaya Pepaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

H. EVALUASI

a. Jelaskan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Pada praktikum kali ini terdapat dua ordo yaitu Malvales dan Violales tumbuhannya ialah kembang sepatu, pepaya, waru (Malvales), sedangkan ciplukan dan tanjung (Violales). Perbedaan ciri-ciri antara dua ordo ini yang paling mencolok Malvales tumbuhan berkayu berupa perdu atau pohon sedangkan ordo Violales merupakan tumbuhan basah atau berkayu yang memanjat dengan sulur.

Ciri Ordo Malvales

1. Tumbuhan berkayu berupa perdu atau pohon
2. Daun tunggal dengan stipula letak tersebar
3. Bunga pada umumnya actinomorfi bisexualis dengan calyx pentamer
4. Corolla pentamer contortus.
5. Stamen banyak monadelphus atau polyadelphus.
6. Ovarium superum beruang banyak dengan 1 ovulum tiap ruangnya.

Ciri Ordo Violales

1. Daun tunggal atau majemuk dan biasanya tidak mempunyai stipula karena berubah menjadi sulur
2. Bunga tunggal atau dalam karangan, pada umumnya unisexualis, actinomorfi.
3. Calyx dan corolla 5, stamen 5 semua bersatu atau 2-2 berpasangan
4. Ovarium inferum dengan 3 carpellum dan 3 ruang, ovulum dengan 2 integumen. Buah bacca, biji tanpa endosperm.